

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

FEIRAS DE EMPREENDEDORISMO COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E COMUNIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA SERRA DA IBIAPABA (CE)

Francimeire Farrapo Portela¹

Nádia Alves Lima²

Laíse do Nascimento Silva³

Nayara Katryne Pinheiro Serafim⁴

Welber Fernando Alves Da Silva⁵

¹Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, francimeire_farrapo@uvanet.br

²Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, nadia_alves@uvanet.br

³Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, laise_nascimento@uvanet.br

⁴Administração – Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA, nayara_katryne@uvanet.br

⁵Administração – Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA, welber_fernando@uvanet.br

DOI:10.5281/zenodo.20479231

Resumo

O empreendedorismo é um importante impulsionador do desenvolvimento econômico e social, especialmente em contextos regionais nos quais pequenos negócios desempenham papel relevante na geração de emprego, renda e inovação. Na região da Serra da Ibiapaba, no estado do Ceará, diante o potencial produtivo presente em setores como agricultura, artesanato, comércio e gastronomia, muitos empreendedores ainda enfrentam desafios relacionados à gestão, inovação e visibilidade de seus produtos e serviços. Nesse cenário, iniciativas que promovam a cultura empreendedora e a aproximação entre universidade e comunidade tornam-se estratégicas para o fortalecimento do desenvolvimento local e social. O presente estudo objetiva apresentar e analisar a realização da I e da II Feira de Empreendedorismo no Campus Ibiapaba da Universidade Estadual Vale do Acaraú, destacando suas contribuições para a formação acadêmica e o fortalecimento do ecossistema empreendedor regional. Metodologicamente, trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, fundamentado nas ações desenvolvidas em dois projetos de extensão universitária realizados nos semestres 2023.1 e 2025.2. As atividades envolveram palestras, rodas de conversa com empreendedores, exposição de estandes e participação ativa de estudantes, empreendedores locais e instituições parceiras. Os resultados evidenciam que as feiras contribuíram para o desenvolvimento de competências empreendedoras entre os estudantes, para a valorização dos empreendedores locais e para o fortalecimento das redes de

colaboração entre universidade e comunidade. Conclui-se que iniciativas dessa natureza representam importantes estratégias de integração entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo a disseminação da cultura empreendedora e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região da Serra da Ibiapaba.

Palavras-Chaves: Desenvolvimento local; Empreendedorismo; Extensão universitária; Feira de empreendedorismo; Serra da Ibiapaba.

1. INTRODUÇÃO

O empreendedorismo está presente nas discussões da economia globalizada como principal ação para o fomento das novas atividades produtivas e processos carentes de atualização e inovação. Assim, dentre os conceitos encontrados sobre essa temática, destaca-se Dolabela (2008), que conceitua o Empreendedorismo como um neologismo derivado da livre tradução da palavra *entrepreneurship* e utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades e seu universo de atuação. Assim, o empreendedorismo tem sido amplamente reconhecido como um importante fator de desenvolvimento econômico e social, desempenhando papel fundamental na geração de emprego, renda e inovação.

Nesse contexto, destaca-se a região da Serra da Ibiapaba, localizada no estado do Ceará, que apresenta significativo potencial para o desenvolvimento de atividades empreendedoras, sobretudo nos setores de agricultura, comércio, artesanato, turismo e gastronomia regional. Dados econômicos reforçam essa relevância, uma vez que a região registrou um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R\$5,53 bilhões, correspondendo a cerca de 2,84% da economia estadual, o que demonstra sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Ceará (IPECE, 2025).

A diversidade cultural, a riqueza de recursos naturais e a tradição produtiva da região contribuem para o surgimento de pequenos empreendimentos que fortalecem a economia local. Entretanto, muitos desses empreendedores enfrentam desafios relacionados à gestão de negócios, acesso a mercados, inovação e divulgação de seus produtos e serviços.

Nesse cenário, iniciativas que promovem o fortalecimento do empreendedorismo local tornam-se essenciais para estimular o desenvolvimento regional. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2022), ações de capacitação, feiras de negócios e eventos voltados ao empreendedorismo são instrumentos importantes

para ampliar oportunidades de mercado, incentivar a inovação e fortalecer redes de colaboração entre empreendedores.

Dessa forma, a universidade também assume papel relevante na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento local por meio de ações de extensão. A Extensão Universitária caracteriza-se como um processo educativo, cultural e científico que articula, de forma indissociável, as atividades de ensino e pesquisa, promovendo a aproximação entre a universidade e a sociedade (Andrade et al., 2019).

A partir dessa integração, a universidade fortalece sua função social ao incentivar a circulação e a troca de conhecimentos, contribuindo para a elaboração de iniciativas voltadas às necessidades das comunidades e aproximando o saber acadêmico das realidades sociais (Dias, 2025).

Diante desse contexto, a Universidade Estadual Vale do Acaraú realizou duas edições da Feira do Empreendedorismo aos quais tiveram como objetivo promover o fortalecimento da cultura empreendedora no ambiente acadêmico e na comunidade local, estimulando a reflexão sobre o papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico e social da Serra da Ibiapaba. Além disso, buscou-se favorecer a interação e troca de experiências entre estudantes, empreendedores e instituições parceiras, configurando-se como espaços estratégicos de integração entre empreendedores, instituições de ensino e comunidade.

Essa iniciativa proporcionou a troca de conhecimentos, divulgação de produtos e consequentemente o fortalecimento do ecossistema empreendedor local, passando a representar uma importante iniciativa de incentivo ao empreendedorismo regional, ao contribuir para a valorização dos empreendedores locais e a promoção do desenvolvimento socioeconômico da Serra da Ibiapaba.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar a realização da primeira e da segunda edição da Feira de Empreendedorismo no Campus Ibiapaba, destacando suas contribuições para o fortalecimento da cultura empreendedora e para o desenvolvimento local na região da Serra da Ibiapaba.

2. EMPREENDEDORISMO

No contexto das transformações econômicas e sociais contemporâneas, caracterizadas pela globalização e pela crescente competitividade entre mercados, o empreendedorismo surge como uma alternativa estratégica para impulsionar o crescimento econômico e promover o desenvolvimento sustentável das regiões. Segundo Schumpeter (1982), o empreendedor é o agente responsável por promover a inovação e a chamada “destruição

criativa”, processo que dinamiza a economia por meio da introdução de novos produtos, serviços, processos produtivos e modelos de negócios.

No cenário brasileiro, o empreendedorismo tem ganhado destaque como importante instrumento de fortalecimento da economia, especialmente no que se refere ao crescimento dos pequenos negócios e à valorização de iniciativas locais. De acordo com Dornelas (2018), o empreendedorismo está diretamente relacionado à capacidade de identificar oportunidades, inovar e transformar ideias em negócios viáveis, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e para a geração de oportunidades de trabalho. Nesse sentido, iniciativas que estimulam a cultura empreendedora tornam-se fundamentais para o fortalecimento do tecido econômico e social das comunidades.

Dados do *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM, 2023) indicam que o Brasil apresenta elevados índices de atividade empreendedora, destacando-se pela forte presença de micro e pequenos empreendedores que atuam em diversos setores da economia. Esses empreendimentos desempenham papel relevante no desenvolvimento regional, especialmente em localidades onde o empreendedorismo representa uma alternativa para geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população.

2.1 Tipos de empreendedores

O empreendedorismo pode assumir diferentes formas e motivações, variando de acordo com o contexto econômico, social e cultural em que os indivíduos estão inseridos. A literatura aponta a existência de diferentes perfis de empreendedores, que se distinguem pelas motivações para empreender, pelo tipo de atividade desenvolvida e pelos objetivos do negócio (Dornelas, 2023).

Ainda segundo Dornelas (2023), o empreendedorismo pode assumir diferentes formas, de acordo com as motivações e o contexto de atuação dos indivíduos. Entre os principais perfis de empreendedores, destacam-se aqueles apresentados no Quadro 01:

Quadro 01: Tipos de empreendedores

Tipo de Empreendedor	Características
Informal (por necessidade)	Inicia atividades simples e geralmente informais por falta de emprego ou renda.
Cooperado	Atua em cooperativas ou associações para fortalecer produção e comercialização.

Individual	Formaliza seu negócio e passa a atuar legalmente, podendo expandir suas atividades.
Franqueado	Abre um negócio utilizando marca e modelo já estruturado por um franqueador.
Social	Desenvolve iniciativas voltadas à solução de problemas sociais.
Corporativo	Atua dentro de organizações promovendo inovação e novos projetos.
Público	Busca melhorar a eficiência e qualidade dos serviços públicos.
Do conhecimento	Utiliza conhecimento técnico ou profissional como base para empreender.
Negócio próprio	Cria e administra seu próprio negócio em busca de autonomia financeira.

Fonte: Dornelas (2023)

‘ O empreendedorismo não apresenta um perfil único ou modelo padrão de empreendedor, pois pode manifestar-se em diferentes contextos sociais e econômicos (Dornelas, 2023).

Embora estudos busquem identificar características comuns entre esses indivíduos, não há um estereótipo universal, o que evidencia que qualquer pessoa pode desenvolver iniciativas empreendedoras (Chiavenato, 2021). Os empreendedores desempenham papel relevante no desenvolvimento econômico, ao gerar empregos, promover inovações e impulsionar a oferta de produtos e serviços, contribuindo para o crescimento e novas iniciativas empreendedoras.

Assim, a realização de feiras e eventos voltados ao empreendedorismo pode ser compreendida como uma estratégia relevante para o fortalecimento do desenvolvimento local, uma vez que cria oportunidades de visibilidade para pequenos empreendedores, estimula a circulação de produtos e serviços e favorece no desenvolvimento do empreendedorismo e na transformação das sociedades (Chiavenato, 2021).

2.2 Feiras como Estratégia de Fomento ao Empreendedorismo

A atividade empreendedora tem se destacado como um importante impulsionador do desenvolvimento econômico, pois está associada à maior parte das inovações que contribuem para esse processo. Além disso, constitui uma base relevante para o crescimento econômico e para a geração de emprego e renda (Dornelas, 2023).

Nesse contexto, as feiras e exposições assumem papel significativo ao se configurarem como espaços de comercialização de diferentes produtos e serviços. Esses ambientes favorecem a interação entre produtores, consumidores e empreendedores, além de contribuírem para o fortalecimento das dinâmicas socioeconômicas locais, caracterizando-se como importantes espaços de negócios (Mota et al., 2020).

Segundo Matias (2013), as feiras foram importantes formas de comércio na Idade Média, surgindo da necessidade de troca de produtos essenciais. Elas favorecem as trocas ao garantir segurança e privilégios durante sua realização, contribuindo para o desenvolvimento econômico.

De acordo com Oliveira e Conceição (2023), eventos como exposições mobilizam um grande número de profissionais, participantes, mercadorias e empresários. Por essa razão, demandam planejamento e organização adequados, de modo a potencializar oportunidades de negócios, ampliar redes de contato e estimular o surgimento.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência, de natureza qualitativa, cujo objetivo foi apresentar as ações desenvolvidas no âmbito de dois projetos de extensão vinculados ao curso de Administração da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), realizados nos semestres 2023.1 e 2025.2, tendo o empreendedorismo como temática central.

As atividades de planejamento foram conduzidas pelos estudantes do curso de Administração, sob orientação dos docentes, envolvendo a definição da programação, articulação com empreendedores convidados, divulgação do evento e organização dos espaços destinados à exposição de produtos e serviços.

A proposta das feiras foi proporcionar um ambiente de aprendizado prático, estimulando o protagonismo discente e a aproximação entre universidade e comunidade promovendo o diálogo entre alunos, professores, empresários e representantes da sociedade civil.

As feiras tiveram a mesma proposta inicial de recepção dos participantes, realizada pelas equipes organizadoras, responsáveis por acolher convidados, alunos e empreendedores, realizando atividades de credenciamento e entrega de cartões de participação, além da ambientação do espaço com música, proporcionando um clima receptivo aos participantes.

Essa interação possibilitou a discussão sobre a relação entre o ensino acadêmico e a prática empreendedora, permitindo identificar oportunidades de inserção profissional para os

estudantes e fortalecer redes de relacionamento entre os diversos atores envolvidos no ecossistema empreendedor regional.

Na primeira edição o tema foi “Empreendedorismo, criatividade e ação para vencer o mercado” realizada no dia 23 de maio de 2023, onde contou com a realização de uma palestra intitulada “Café além da xícara: inovação e empreendedorismo”, ministrada pelo professor mestre Luís André Aragão Frota, docente do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Campus Ubajara. O objetivo consistiu em discutir a importância da inovação no desenvolvimento de novos negócios e na agregação de valor aos produtos regionais, contando a história de uma fazenda local conceituada em produção de café.

Concomitante em um outro espaço acontecia a exposição de *stands*, com a participação de pequenos e médios empreendedores da região da Ibiapaba, que apresentaram produtos e serviços de diversos segmentos produtivos. Entre os produtos expostos destacaram-se itens ligados à produção regional, como cachaça artesanal, café, goma, açúcar, morango, mel, além de produtos de artesanato e floricultura, evidenciando a diversidade econômica e cultural da região. Tal ação representou um marco inicial significativo para a consolidação das ações extensionistas voltadas ao empreendedorismo na região da Ibiapaba, ao evidenciar, na prática, o potencial dos pequenos negócios locais e a diversidade produtiva existente.

A participação dos empreendedores e o envolvimento dos discentes possibilitaram a troca de experiências e a aproximação entre universidade e comunidade, contribuindo para a compreensão das dinâmicas e desafios do contexto empreendedor regional.

A partir dessa experiência, foi possível identificar não apenas as potencialidades, mas também as limitações enfrentadas pelos empreendedores, especialmente no que se refere à necessidade de incorporação de práticas inovadoras, melhoria na gestão e ampliação das estratégias de mercado.

Assim, a primeira feira consolidou-se não apenas como um espaço de integração e visibilidade, mas como um momento formativo e estratégico, que orientou a necessidade de continuidade das ações com foco na inovação como elemento essencial para o fortalecimento e crescimento dos empreendimentos locais.

Na segunda edição teve o tema “Inovações que transformam negócios”, realizada no dia 14 de março de 2025, onde contou com a realização de uma roda de conversa intitulada “Minha jornada no empreendedorismo”, que reuniu empreendedores convidados para compartilhar suas experiências, desafios e estratégias de sucesso no mundo dos negócios. Participaram desse momento os empreendedores Gutierri Costa, do Empório San José, Luana

Aguiar, empreendedora da área contábil e especialista em auditoria e controladoria, e Silvano, fundador da empresa Ótica Silvano-ME.

Durante o encontro, cada empreendedor apresentou sua trajetória profissional, discutindo aspectos relacionados à inovação, gestão empresarial, crescimento dos negócios e superação de desafios no contexto empreendedor. Após as exposições individuais, foi promovido um momento de interação com o público, no qual estudantes e participantes puderam realizar perguntas e dialogar diretamente com os empreendedores convidados, favorecendo a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimentos práticos sobre empreendedorismo.

A realização dos eventos em suas edições contou com o apoio de instituições e parceiros locais, como a Prefeitura Municipal de São Benedito, a Sala do Empreendedor e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Instituições que atuam diretamente no fortalecimento do empreendedorismo regional, assim como uma ampla participação da comunidade acadêmica, incluindo estudantes, professores e servidores do Campus Ibiapaba, além da presença de escolas municipais e membros da comunidade local, o que contribuiu para ampliar o alcance social da iniciativa.

Ainda contou com cobertura da rádio local, que realizou a divulgação e acompanhamento das atividades desenvolvidas durante a feira, ampliando a visibilidade do evento e reforçando sua importância para o fortalecimento do empreendedorismo regional. Os eventos encerravam com sorteios de brindes doados pelos empreendedores locais para os presentes como forma de agradecimento pela participação no evento, assim como a entrega de lembranças simbólicas aos empreendedores e professores convidados, e a realização de rifas.

Durante a exposição, os visitantes puderam circular pelos estandes, conhecer os diferentes empreendimentos e realizar aquisições de produtos, fortalecendo o contato direto entre empreendedores e consumidores. É importante ressaltar que os estudantes do curso de Administração tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos, produtos, serviços e iniciativas empreendedoras.

Por fim, o evento foi encerrado com agradecimentos à equipe organizadora, aos empreendedores participantes, aos apoiadores e ao público presente, destacando a importância da iniciativa para o fortalecimento da cultura empreendedora no ambiente acadêmico e para o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da região da Serra da Ibiapaba.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realização da I e da II Feira de Empreendedorismo no Campus Ibiapaba da Universidade Estadual Vale do Acaraú evidenciou resultados relevantes tanto para a formação acadêmica dos estudantes quanto para o fortalecimento do empreendedorismo local na região da Serra da Ibiapaba.

As atividades desenvolvidas durante os eventos permitiram consolidar a integração entre ensino, prática e comunidade, reafirmando o papel da universidade como promotora do conhecimento aplicado e agente de desenvolvimento regional. As Figuras 01 e 02, mostram a identidade visual dos eventos:

Figura 01: I Feira do Empreendedorismo

Figura 02: II Feira de Empreendedorismo

Fonte: Os autores (2026)

Conforme destaca Dornelas (2018), o empreendedorismo envolve a capacidade de identificar oportunidades, transformar ideias em ações e gerar valor para a sociedade, competências que podem ser significativamente estimuladas por meio de experiências práticas durante a formação universitária. O que leva as feiras no âmbito acadêmico possibilitar o engajamento direto dos estudantes do curso de Administração em atividades práticas relacionadas ao empreendedorismo. A participação ativa dos alunos, especialmente dos discentes do quarto semestre na disciplina de Empreendedorismo e dos estudantes do sexto semestre na disciplina de Administração Orçamentária, contribuiu para o desenvolvimento de competências fundamentais para o mundo dos negócios, como planejamento, organização, liderança, trabalho em equipe e tomada de decisão.

Essa vivência prática permitiu o alinhamento entre teoria e prática, proporcionando aos estudantes uma compreensão mais concreta dos desafios e das oportunidades presentes no ambiente empreendedor.

A Figura 03 e 04 evidenciam a participação dos estudantes do curso de Administração como protagonistas nas duas edições da feira.

Figura 03 e 04: Estudantes do curso de administração

Fonte: Os autores (2026)

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Administração, a Resolução nº 5/2021 estabelece que os cursos devem promover a articulação entre conhecimento teórico, prática profissional e o contexto de atuação, incentivando o desenvolvimento de atividades que contribuam para a formação das competências previstas no perfil do egresso.

As diretrizes também ressaltam a importância das ações de extensão e da aproximação entre a instituição de ensino e o ambiente profissional, integrando dimensões técnicas, científicas, econômicas, sociais, ambientais e éticas no processo de formação acadêmica (Brasil, 2021).

Diante esse contexto de acordo com a Figura 05 é notório a importância que se teve em receber um profissional docente e pesquisador da área da administração diante as práticas empreendedoras para levar aos discentes a importância e a potência que o campo de pesquisa

tem para o crescimento do comércio local, onde apresentaram o estudo intitulado “café na xícara” .

Figura 05: Docente e Discente do Campus UVA e docentes do Campus IFCE

Fonte: Os autores (2026)

Outro resultado importante foi a sensibilização e mobilização da comunidade acadêmica em torno da temática do empreendedorismo. A realização das feiras estimulou a reflexão sobre o papel da formação universitária no desenvolvimento de atitudes empreendedoras, contribuindo para o fortalecimento do comprometimento institucional com a preparação dos alunos para o mercado de trabalho e para a criação de novos negócios.

Nesse sentido, as ações desenvolvidas também incentivaram os estudantes a considerarem diferentes possibilidades de atuação profissional, seja por meio da inserção em organizações já consolidadas ou pela criação de seus próprios empreendimentos, alinhando-se às perspectivas de desenvolvimento sustentável e inovação.

As feiras também contribuíram significativamente para a divulgação do ambiente de negócios da região da Serra da Ibiapaba. A exposição de produtos e serviços de empreendedores locais permitiu evidenciar a diversidade produtiva da região, com destaque para segmentos como artesanato, produção agrícola, alimentos regionais, floricultura e pequenos negócios ligados à economia criativa, como mostra a Figura 06 da I Feira.

De acordo com Schumpeter (1982), o empreendedorismo desempenha papel fundamental na dinâmica econômica ao promover processos de inovação capazes de

transformar mercados e impulsionar o crescimento econômico. Durante a II Feira foram evidenciadas iniciativas voltadas ao artesanato em madeira, crochê, bordados e bijuterias, que representam importantes expressões da identidade cultural local e demonstram o potencial econômico dos pequenos empreendimentos regionais, conforme mostra a Figura 07:

Figuras 06 e 07: Exposição dos pequenos empreendedores locais.

Fonte: Os autores (2026)

Além disso, os eventos promoveram a integração entre estudantes, professores, empreendedores e representantes de instituições públicas e privadas, fortalecendo a rede de relacionamentos entre os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento regional. A

participação de empreendedores convidados e a realização da roda de conversa durante a II Feira proporcionaram um espaço significativo de troca de experiências, no qual os participantes tiveram a oportunidade de conhecer trajetórias empreendedoras reais, compreender desafios do mercado e refletir sobre estratégias de inovação e gestão empresarial.

Outro aspecto relevante foi a oportunidade concedida aos estudantes que já desenvolvem iniciativas empreendedoras de apresentarem seus próprios negócios durante o evento. Essa exposição contribuiu para valorizar o protagonismo discente, incentivando outros alunos a explorarem o empreendedorismo como alternativa profissional e estimulando a criação de novos projetos e iniciativas no ambiente acadêmico.

A Figura 08 apresenta um estudante do 5º período do curso de Administração expondo e comercializando mel de produção própria durante a realização da feira, evidenciando a aplicação prática dos conhecimentos empreendedores no contexto acadêmico.

Figura 08: Estudante do curso de administração

Fonte: Os autores (2026)

Outra forte participação foi da comunidade externa que também se destacou como um dos principais resultados das feiras como podemos observar na Figura 09, retirada na I Feira onde a comunidade se fazia presente na visita dos estandes assim como participaram dos sorteios realizados pelos discentes em parcerias com os empreendedores locais.

Figura 09: Participação da Comunidade externa

Fonte: Os autores (2026)

A presença de escolas municipais, empreendedores locais, representantes de instituições de apoio ao empreendedorismo e membros da comunidade contribuiu para ampliar o alcance social das atividades desenvolvidas, fortalecendo o reconhecimento do Campus Ibiapaba como um espaço ativo e relevante para a promoção do desenvolvimento regional. A Figura 10 mostra estudantes de escolas locais participando da feira:

Figura 10: Estudantes do município

Fonte: Os autores (2026)

Nesse contexto, a realização das feiras também fortaleceu a imagem institucional da universidade, consolidando o Campus Ibiapaba como um polo de conhecimento, inovação e interação com a sociedade. A iniciativa evidenciou o compromisso da instituição com sua função social, promovendo ações acadêmicas que ultrapassam os limites da sala de aula e contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico e social da região.

Por fim, os resultados observados demonstram que as feiras de empreendedorismo constituem importantes instrumentos de incentivo à cultura empreendedora, proporcionando experiências formativas significativas para os estudantes e fortalecendo a conexão entre universidade e comunidade. O entusiasmo e a participação ativa dos envolvidos evidenciaram o potencial dessas iniciativas para estimular novas ideias, fomentar parcerias e impulsionar o desenvolvimento de projetos empreendedores na região da Serra da Ibiapaba.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da I e da II Feira de Empreendedorismo no Campus Ibiapaba da Universidade Estadual Vale do Acaraú evidenciou a relevância de iniciativas acadêmicas voltadas à promoção da cultura empreendedora no ambiente universitário e na comunidade local.

Os eventos demonstraram que ações de extensão e práticas pedagógicas baseadas na vivência e na interação com o mercado contribuem significativamente para o desenvolvimento de competências empreendedoras entre os estudantes, fortalecendo a formação profissional e ampliando suas perspectivas de inserção e atuação no mundo do trabalho.

Ao promover a integração entre estudantes, professores, empreendedores e comunidade, as feiras consolidaram-se como importantes espaços de troca de conhecimentos, experiências e oportunidades. A participação de empreendedores locais e a exposição de produtos e serviços regionais possibilitaram a valorização da produção local e a divulgação do potencial econômico da Serra da Ibiapaba, região que apresenta forte vocação para atividades ligadas ao agronegócio, artesanato, turismo e economia criativa.

Nesse contexto, eventos como as feiras de empreendedorismo contribuem para o fortalecimento do ecossistema empreendedor regional, estimulando a inovação, a cooperação e a geração de oportunidades de negócios. Do ponto de vista acadêmico, a participação ativa dos estudantes na organização e execução das atividades permitiu o desenvolvimento de habilidades essenciais para a prática empreendedora, como planejamento, liderança, trabalho em equipe e tomada de decisão. Além disso, a aproximação entre universidade e sociedade

evidenciada durante as feiras reforça o papel das instituições de ensino superior como agentes de transformação social e desenvolvimento regional. De acordo com Schumpeter (1982), o empreendedorismo desempenha papel fundamental na dinâmica econômica ao promover processos de inovação capazes de transformar mercados e impulsionar o crescimento econômico. Dessa forma, iniciativas que estimulam o pensamento empreendedor no ambiente acadêmico contribuem para a formação de profissionais capazes de atuar de maneira inovadora e proativa diante dos desafios contemporâneos.

Outro aspecto relevante observado durante as feiras foi o fortalecimento do sentimento de pertencimento e engajamento da comunidade acadêmica e da sociedade local. A participação expressiva de estudantes, empreendedores e membros da comunidade demonstrou o potencial dessas iniciativas para promover a aproximação entre diferentes atores sociais e estimular o desenvolvimento de redes colaborativas voltadas à promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento regional.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que as feiras de empreendedorismo realizadas no Campus Ibiapaba representam uma importante estratégia de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a disseminação da cultura empreendedora, para o fortalecimento da economia local e para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado contemporâneo. Nesse sentido, recomenda-se a continuidade e ampliação de iniciativas semelhantes, de modo a fortalecer ainda mais o papel da universidade na promoção do desenvolvimento econômico, social e inovador da região da Serra da Ibiapaba.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Rubya Mara Munhóz de; MOROSINI, Marília Costa; LOPES, Daniela Oliveira. A extensão universitária na perspectiva da universidade do encontro. **Revista em Aberto - INEP**, 2019. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/19838/2/A_extenso_universitaria_na_perspectiva_da_universidade_do_encontro.pdf. Acesso em: 06 mar. 2026.

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo - Dando Asas ao Espírito Empreendedor**. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021.

DIAS, Marcelo Miná. Extensão universitária: entre a reprodução e a transformação social. **Revista de extensión universitaria**, n. 23, p. 2-2, 2025. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2346-99862025000200002&script=sci_arttext. Acesso em: 06 mar. 2026.

DOLABELA, Fernando. **Pedagogia Empreendedora**. São Paulo: Cultura, 2008.

DORNELAS, José. **Empreendedorismo Corporativo**. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. 7. ed. São Paulo: Empreende/Atlas, 2018.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). **Empreendedorismo no Brasil: Relatório Executivo 2023**. Curitiba: IBQP, 2023.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE). **Panorama socioeconômico das regiões de planejamento do Ceará**. Fortaleza: IPECE, 2025. Disponível em: <https://www.ipece.ce.gov.br>. Acesso em: 17 mar. 2026.

MATIAS, Marlene. **Organização de Eventos: Procedimentos e Técnicas**. 6. ed. Barueri: Manole, 2013.

MOTA, Juliana Barros da; FERREIRA, Simone Dias; SILVA Morales da, Úrsula. As feiras livres: um estudo sobre a comercialização de pescado nas áreas urbanas do município de Macapá-AP. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 10, p. 75399-75420, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17822>. Acesso em: 06 mar. 2026.

OLIVEIRA, Anderson Matheus André de; CONCEIÇÃO Gomes da, Rita de Cássia. Turismo de eventos: uma alternativa econômica para os pequenos municípios. *Revista da Casa da Geografia de Sobral (RCGS)*, v. 24, n. 2, p. 297-318, 2022. Disponível em: <https://rcgs.uvanet.br/index.php/RCGS/article/view/841>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SCHUMPETER, Joseph A. **Teoria do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

SEBRAE. **Empreendedorismo no Brasil e políticas de apoio às micro e pequenas empresas**. Brasília: SEBRAE, 2022.